

COMPUTER SCIENCES

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРА СТАРІННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЇЇ ДОСТОВІРНІСТЬ

Дегтярєва А.О.

*к.т.н., доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет
orcid.org/0000-0001-5883-6060*

Суботіна В.К.

старший викладач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет

Аль-Амморі Х.А.

*аспірант, Національний транспортний університет
orcid.org/0000-0002-1371-2205.*

Олех В.Б.

магістр, Національний транспортний університет

Жихарєв І.М.

аспірант, Національний транспортний університет

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE INFORMATION AGING FACTOR ON IT CERTAINTY

Degtiarova A.,

*PhD, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University
orcid.org/0000-0001-5883-6060*

Subotina V.,

Senior Lecturer of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University

Al-Ammori H.,

*postgraduate student, National Transport University
orcid.org/0000-0002-1371-2205.*

Olekh V.,

Master, National Transport University

Zhykhariev I.

postgraduate student, National Transport University

Анотація

Спосіб послідовного резервування дає змогу істотно знизити ймовірність хибної тривоги за «нульових» економічних витрат, однак застосування цього способу обмежується часом старіння інформації та кореляційними зв'язками випадкових самоусувних відмов техніки.

Розроблено математичну модель врахування впливу фактору старіння інформації на її достовірність у системах управління, а також урахуються кореляційні зв'язки між послідовними введенням інформації. На основі статистичного моделювання (метод Монте-Карло) проведено аналіз відповідності теоретичних і практичних результатів з урахуванням фактору старіння інформації.

Спосіб послідовного інформаційного резервування легко реалізується на мікропроцесорних системах, які нині знаходять широке застосування.

Abstract

The method of sequential redundancy allows to significantly reduce the probability of false alarms at “zero” economic costs, but the application of this method is limited by the time of information aging and correlation links of random self-correcting failures of equipment.

The mathematical model of taking into account the influence of the factor of information aging on its reliability in control systems is developed, and correlation links between successive inputs of information are also taken into account. On the basis of statistical modeling (Monte Carlo method) the analysis of conformity of theoretical and practical results taking into account the factor of information aging is carried out.

The method of sequential information redundancy is easily realized on microprocessor systems, which are now widely used.

Ключові слова: інформаційне резервування, достовірність інформації, старіння інформації, інформаційна безпека, інформаційні технології.

Keywords: information reservation, information reliability, information aging, information security, information technology.

Послідовне інформаційне резервування забезпечує підвищення достовірності інформації без значних економічних затрат, але обмежуючим фактором тут являється фактор старіння інформації, який можливо оцінити за допомогою параметру t_c - часу старіння інформації.

Час t_c , являється випадковою величиною і залежить від конкретної ситуації. Наприклад, час старіння інформації про пожежу, пожежа в двигондолі двигуна, "титанова пожежа", і т.д. Якщо пожежа відбувається в легкозаймистих середовищах, то час старіння буде дуже малим $t_c \rightarrow 0$, а якщо пожежа відбувається в важко-займистих середовищах, то час старіння може бути досить великим.

Таким чином, чим більший час старіння t_0 тим більше можливо здійснити контрольних запитів джерел інформації і підвищити достовірність інформації.

Число запитів джерел інформації протягом допустимого t_{cd} інформації, залежить також від допустимої частоти запитів (t_{DC}). Допустима частота запитів (t_{DC}) залежить від часу кореляції τ_k , випадкових завад в джерелах інформації, при замірюванні того чи іншого контрольованого параметру (температура середовища при пожежі, хімічний склад середовища і т.д.). При цьому випадковими перешкодами можна вважати випадкові апаратні збої і самоусувні неполадки. Чим більший час кореляції T_k , тим рідше можна здійснювати контрольні запити джерел інформації. Іншими словами, якщо я джерело інформації запитувати циклічно, через проміжок часу що перевищує час кореляції і його випадкових перешкод, то дані запити в джерелах інформації будуть некорельовані і незалежні між собою. Таким чином, число послідовних запитів джерела інформації по суті обмежується двома факторами:

1. допустимий час старіння інформації t_{cd}
2. час кореляції випадкових завад джерел інформації τ_k .

Для визначення інтервалу кореляції τ_k стаціонарного випадкового процесу вводиться поняття ефективної полоси частот $\Delta\omega_{ef}$ випадкової функції, яка визначається за її спектральною щільністю [1]:

$$s_{xx}, \Delta\omega_{ef} = \frac{1}{(s_{xx} \max)} \int_0^{\infty} s_{xx}(\omega) d\omega \quad (1)$$

де $s_{xx} \max$ - найбільше значення спектральної щільності;

$\Delta\omega_{ef}$ - ефективна полоса частот.

Цей принцип може бути розповсюджений і на нестационарні процеси, для яких функція кореляції

залежить від часу і які частіше зустрічаються на практиці. Для таких процесів вводиться поняття поточного інтервалу кореляції $\tau_k(t)$, причому справедливе відношення:

$$\tau_K(t) = \frac{1}{2\Delta\omega_{ef}} \quad (2)$$

де $\Delta\omega_{ef}(t)$ - ефективна полоса частот миттєвої спектральної щільності.

Застосовуються також поняття квазістаціонарних процесів, відповідних довільним нестандартним процесам, для яких інтервал кореляції $\tau_{k \text{ ср}}$ не залежить від часу. Можливо використати також поняття кусочно-стаціонарних процесів, для яких інтервал кореляції T_k і буде регламентуватися дискретними значеннями на визначених відрізках часової осі.

Якщо допустити, що контрольні події (пожежа) як рідкісне явище має Пуассонівський розподіл, то при цьому час старіння інформації t_c , буде мати експоненціальне розподілу [2]. Тоді можна показати, що допустима кількість джерел інформації, як випадкова величина "m" має також експоненціальний розподіл "g(m)", що описується наступним виразом:

$$g(m) = \frac{t_{DC}}{\tau_K} \exp(-\tau_K / t_{DC}) \quad (3)$$

де τ_K - являється середнім часом кореляції випадкових перешкод;

t_{DC} - допустимий час старіння інформації;

m - число запитів $m=1,2,3\dots$

Формула (3) дозволяє врахувати вплив фактору старіння інформації на її достовірність.

Джерела інформації можливо уявити як симетричний канал зв'язку.

На передаючій стороні такого каналу передбачуються дві гіпотези: Н1 і Н2, які відповідно надають наявність або відсутність контрольованої події. На прийомній стороні є в наявності індикатори А і В, які відповідно показують наявність або відсутність контрольованої події з ймовірністю a • При цьому симетричний канал забезпечує однакові ймовірності помилкової тривоги b коли відповідно до гіпотези Н2 контрольованої події нема, а індикатор А показує його наявність) і ймовірність d невиявлення (коли згідно з гіпотезою Н1, контр подія є, а індикатор В показує її відсутність), тобто $b=d=1-a$.

Оскільки проводиться послідовний контроль статистично незалежних подій, то можливо застосувати Баєсівський метод і ймовірність $a_B = P(H_1/B)$ наявності події згідно з гіпотезою H_1 , коли це показує індикатор A , а також ймовірності помилкової тривоги $b_B = P(H_2/2)$ і невиявлення $d_B = P(H_1/B)$ можливо визначити згідно з наступними залежностями:

$$\left. \begin{aligned} a_B &= \frac{\alpha \cdot a}{\alpha \cdot a + (1 - \alpha)b} \\ d_B &= \frac{\alpha \cdot d}{(1 - \alpha) \cdot a + \alpha \cdot d} \\ b_B &= \frac{(1 - \alpha) \cdot b}{\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

В формулах (4) через a позначена апіорна ймовірність гіпотези H_1 (наявність контрольованої події), а через $1-a$ - відповідно апіорну гіпотези H_2 (відсутність контрольованої події). Введемо позначення:

$$\beta = \frac{1 - \alpha}{\alpha}, \quad \gamma = \frac{b}{a} = \frac{d}{a}. \quad (5)$$

Враховуючи (5) формули (4) будуть мати вигляд:

$$\left. \begin{aligned} a_B &= 1/(1 + \beta\gamma) \\ b_B &= \beta\gamma/(1 + \gamma) \\ d_B &= \gamma/(\beta + \gamma) \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Як правило, апіорні ймовірності невідомі і тому можливо припустити що $\alpha=0.5$, тобто $\beta=1$ [3]. Тоді формули (6) можна записати:

$$\left. \begin{aligned} a_B &= 1/(1 + \gamma) \\ b_B &= \gamma/(1 + \gamma) \\ d_B &= \gamma/(1/\gamma) \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

При послідовній повторній перевірці гіпотез апостеріорні ймовірності a_B і d_B використовуються як апіорні, і після k послідовних повторних перевірок із формули (7) з допомогою рекурентних перетворень легко одержати формули (8), визначаючи апостеріорні ймовірності достовірного прийому $a_B(k)$, помилкової тривоги $b_B(k)$ і невиявлення $d_B(k)$ після k послідовних перевірок:

$$\left. \begin{aligned} a_B(k) &= 1/(1 + \gamma^k) \\ d_B(k) &= \gamma^k/(1 + \gamma^k) \\ b_B(K) &= \gamma^k/(1/\gamma^k) \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Можливо показати, що ймовірність правильного виявлення контролюємої події при послідовному резервуванні $a_{\bar{b}c}$, а також ймовірність помилкової тривоги $b_{\bar{b}c}$ і невиявлення $d_{\bar{b}c}$, з врахуванням фактору старіння, будуть визначатися наступними залежностями:

$$\left. \begin{aligned} a_{\bar{b}c} &= a\bar{b} * g(m) \\ b_{\bar{b}c} &= b\bar{b} * (1 - g(m)) \\ d_{\bar{b}c} &= d\bar{b} * (1 - g(m)) \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

де $a_{\bar{b}}, b_{\bar{b}}, d_{\bar{b}}$ - ймовірність правильного виявлення, помилкової тривоги і невиявлення, що визначаються без врахування фактору старіння інформації.

На основі отриманих залежностей побудований алгоритм апробації з допомогою статистичного моделювання [4], методом Монте-Карло, як це показано на рис.1. В відповідності з алгоритмом обчислення розроблена програма, результат роботи якої представлений на рис.2. На графіку (рис. 2) приведені оцінки ймовірності $a_{\bar{b}c}, b_{\bar{b}c}, d_{\bar{b}c}$ які визначаються за формулою (9).

Рисунок 1. Алгоритм апробації за допомогою статистичного моделювання

Рисунок 2. Результат роботи розробленої програми обчислення ймовірнісних характеристик виявлення контрольованої події

Висновок

Аналіз приведених на рис. 2 графіків показує:

1. З урахуванням фактору часу старіння інформації не завжди доцільно збільшувати кількість запитів джерел інформації, для підвищення її певності.
2. Якщо допустимий час старіння інформації не великий (титанова пожежа), а джерело інформації не надійне, то для підвищення певності інформації необхідно розширити паралельне резервування, тобто збільшити кількість джерел інформації.
3. Послідовне резервування забезпечує ефективне підвищення певності інформації, або достатньо великий час старіння інформації і надійності джерел інформації.

Список літератури

1. Сумик М.М. Основи теорії радіотехнічних систем: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2005.-240 с.
2. Васильєв В. М. Теорія ймовірностей в радіотехніці: підручник / В. М. Васильєв, С. Я. Жук. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 362 с.
3. Гуржій А. М. Основи інформаційних технологій: навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / А. М. Гуржій, Л. І. Возненко, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. — Київ: Літера ЛТД, 2023. — 288 с.
4. Зайченко, Ю. П. Дослідження операцій: Підручник / Ю. П. Зайченко – К.: ЗАТ "ВПІОЛ", 2001. – 688 с. – 700.